

Previsão de Precipitação Acumulada Utilizando Redes Neurais MLP e Dados de Municípios Vizinhos

Ryan Alves¹, Fabricio G. M. Carvalho², Júlia S. Gayotto³, Vanúcia Schumacher⁴, Elisa R. B. Martins⁵, Guilherme S. Benedito⁶, Fabiano Morelli⁷, Valdivino A. S. Júnior⁸

INPE, São José dos Campos, SP

Resumo

Este estudo contempla a implementação de um modelo de aprendizagem de máquina do tipo *Multi-Layer Perceptron* (MLP) para previsão do acúmulo diário de precipitação no município de Araraquara, estado de São Paulo. A previsão é realizada com base em dados provenientes dos quatro municípios vizinhos em até 90 quilômetros de distância: Dois Córregos, Luís Antônio, Jaboticabal e Cândido Rodrigues, utilizando registros dos meses de fevereiro e março de 2023 para estimar os valores referentes ao mês de abril de 2023. Os resultados demonstram o potencial de redes neurais artificiais para estimativas ambientais baseadas em dados regionais.

1 Introdução

A precipitação constitui um dos principais desafios ambientais em regiões urbanas e rurais no século 21. Entre os fenômenos meteorológicos mais estudados está a precipitação diária (ou mensal), devido à sua influência direta na agricultura, gestão de recursos hídricos e riscos de enchentes e secas[2]. Estimar suas concentrações, ou volumes, com precisão espacial e temporal é essencial para o monitoramento climático, além de ajudar significativamente na mitigação de desastres naturais e planejamento urbano.

A previsão da precipitação ainda representa um desafio, devido à complexidade dos processos atmosféricos envolvidos. Métodos tradicionais frequentemente enfrentam as complicações e a imprevisibilidade dos padrões de chuva em diferentes climas, gerando interesse em abordagens avançadas de modelagem capazes de capturar essa dinâmica não linear. [5]

Este trabalho investiga a previsão do acúmulo de precipitação diária no município de Araraquara a partir de dados históricos de quatro municípios vizinhos, utilizando redes neurais do tipo *Multi-Layer Perceptron* (MLP), uma das arquiteturas mais utilizadas em problemas de regressão não linear.

2 Metodologia

2.1 Dados Utilizados

Foi utilizado um arquivo *Comma Separated Values* (CSV) contendo o acúmulo diário de precipitação dos meses de fevereiro e março de 2023 para todos os municípios do Brasil. Através de um filtro de municípios, foi feita uma análise de:

¹ryan246.contato@gmail.com

²fabricio.galende@inpe.br

³juliagaytto@gmail.com

⁴vanucia.schumacher@inpe.br

⁵elisa.martins@fatec.sp.gov.br

⁶guilherme.benedito@fatec.sp.gov.br

⁷fabiano.morelli@inpe.br

⁸valdivino.santiago@inpe.br

Municípios Escolhidos	Distância do município alvo (Araraquara)
Dois Córregos	86 km
Luís Antônio	72 km
Jaboticabal	72 km
Cândido Rodrigues	80 km

Tabela 1. Municípios escolhidos para o estudo e suas distâncias de Araraquara

Cada linha do arquivo contém o código do município (IBGE), nome do município, estado em que se localiza, a data e o valor da precipitação acumulada.

2.2 Obtenção dos dados

Foi realizado um levantamento preliminar de possíveis bases de dados para servirem de fonte principal da aquisição dos dados brutos de precipitação e a escolha foi a base de dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do produto MERGE. O MERGE [4] combina precipitação observada com estimativa de precipitação por satélite, que visa minimizar incertezas em dados de precipitação associados a interpolações sobre regiões com baixa densidade de pluviômetros. Na etapa de *download*, o dado que é disponibilizado pelo CPTEC de forma diária é do tipo *GRIdded Binary Edition 2* (GRIB2). Ele é convertido para o tipo *Network Common Data Form* (NetCDF) após o *download* para posteriormente ser processado. Já na etapa de processamento, o dado é extraído do arquivo NetCDF e processado, assegurando que as coordenadas geográficas estejam corretas de acordo com o recorte de cada estado e município a ser analisado. Dados disponíveis em⁹ [1]

Dado	MERGE
Nome da variável	prec
Unidade	km/m ²
Período	2010 – presente
Resolução temporal	Diário
Resolução espacial	10 km
Cobertura vertical	superfície

Tabela 2. Características do conjunto de dados MERGE

2.3 Processamento dos dados de precipitação

O sistema calcula a precipitação acumulada considerando pontos de amostragem localizados no centro da área urbana de cada município e fazendo o cálculo por interpolação bilinear, considerando os quatro pixels mais próximos para gerar um valor ponderado. A precipitação acumulada é obtida a partir dos dados de entrada e ajustada para milímetros com atributos descritivos e unidades correspondentes.

⁹<https://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/GPM/DAILY>

Figura 1. Diagrama de atividade do serviço de processamento dos dados de precipitação

Após o processamento, os dados são colocados no banco de dados para posteriormente poderem ser transformados em um arquivo CSV.

2.4 Pré-processamento

Os dados foram filtrados para conter apenas os cinco municípios de interesse, fazendo a verificação e exclusão de valores nulos. Posteriormente, o *DataFrame* foi transformado para o formato *wide*, em que cada município corresponde a uma coluna, e as linhas representam os dias do mês, além de ter sido ordenado para que os dados mantenham a ordem cronológica. Foi criada uma máscara temporal para selecionar os dados do período de primeiro de fevereiro de trinta de abril de 2023, garantindo que o conjunto de registros utilizado abrangesse apenas os meses desejados para análise.

2.5 Modelo MLP

O modelo utilizado foi o **MLPRegressor** pertencente a biblioteca `scikit-learn` [3], com as seguintes configurações obtidas através da busca por hiperparâmetros realizada com a utilização da biblioteca `Optuna` [6]:

Número de camadas ocultas	2
Número de neurônios nas camadas ocultas	46, 21
Função de ativação	ReLU
Taxa de aprendizagem inicial	0.095
Regularização (L2)	alpha de 0.034
Early stopping	True
Suavizador	Adam
Iterações máximas	200
Aleatoriedade (seed)	42

Tabela 3. Melhores hiperparâmetros encontrados pelo `Optuna`

2.6 Validação

A validação foi realizada utilizando `TimeSeriesSplit`, que preserva a ordem temporal dos dados, tornando-se a abordagem mais adequada para séries temporais. Cada *fold* utiliza apenas dados passados para treinamento e dados futuros para teste, simulando de forma realista o cenário de previsão.

Número de <i>splits</i>	5
-------------------------	---

Tabela 4. Número de *splits* utilizados para validação com *TimeSeriesSplit*

3 Resultados

Após o treinamento, o modelo foi avaliado por meio dos dados diários do mês de abril de 2023. O gráfico na Figura 2 abaixo evidencia a comparação entre os valores reais de precipitação acumulada em Araraquara e as previsões realizadas pelo modelo MLP, com base nos 4 municípios próximos. Também são destacadas as métricas de *Mean Absolute Error* (MAE) e o coeficiente de determinação (R^2).

O modelo MLP alcançou um coeficiente de determinação $R^2 = 0.62$, indicando que explicou aproximadamente 62% da variabilidade da precipitação diária em Araraquara em abril de 2023. O erro absoluto médio (MAE) foi de 2.63 mm/dia, mostrando que, em termos práticos, as previsões diferem em média em 2.63 milímetros da precipitação observada. Esses resultados sugerem que o modelo consegue capturar a dinâmica geral da precipitação acumulada, embora apresente limitações na representação de eventos extremos.

Figura 2. Resultado da previsão diária do mês de abril de 2023 utilizando os dados históricos dos meses de fevereiro e março de 2023

O modelo MLP, embora não preveja exatamente o valor de precipitação acumulada do dia avaliado, consegue captar as tendências de aumento de chuva para o dia avaliado. Vale ressaltar também que o mês escolhido para previsão é um mês que não costuma a apresentar eventos extremos quanto outros meses.

4 Conclusão

Este estudo demonstrou que por meio da utilização de redes neurais como MLP é possível capturar tendências da precipitação acumulada em um município a partir de dados de municípios vizinhos, em meses que apresentam comportamento similares. O modelo mostrou-se eficaz na previsão temporal do mês de abril de 2023 quando foi treinado com dados de fevereiro e março de 2023. Com isso, foi possível notar também a possibilidade real de se prever a precipitação acumulada de um município com base em seus municípios próximos.

Futuramente, buscando-se melhorar e diversificar os testes realizados, pretende-se também testar com

uma maior quantidade de períodos tendo em vista que MLPs tendem a exigir um tamanho de amostra maior em comparação a outros modelos de aprendizado de máquina[7] e diversidade de arquiteturas para maior robustez do modelo.

5 Agradecimentos

Os autores agradecem ao INPE, ao CNPQ, ao programa Queimadas, ao BiomasBR e ao Ministério da Saúde pelo apoio. J.S.G and V.A.S.J são membros do Laboratório de Inteligência Artificial para Aplicações AeroEspaciais e Ambientais (LIAREA) no INPE.

Referências

- [1] CPTEC/INPE. **Produto de precipitação MERGE**. Online. Disponível em: <https://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/MERGE/>. Acesso em: 27 de janeiro de 2025. 2020.
- [2] S. T. N. Gonçalves. “Índices e metodologias de monitoramento de secas”. Em: **Revista Brasileira de Meteorologia** 39.1 (2021). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbmet/a/rGqGprMLXW5F66b6R98D98j/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 ago. 2025, pp. 1–10. DOI: 10.1590/0102-7786202100006.
- [3] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot e E. Duchesnay. **Scikit-learn: Machine Learning in Python**. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. Available at: <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosalla.html>. Accessed on: August 15, 2025. 2011.
- [4] J. R. Rozante, D. S. Moreira, L. G. G. de Goncalves e D. A. Vila. “Combining TRMM and surface observations of precipitation: technique and validation over South America”. Em: **Weather and Forecasting** 25.3 (2010), pp. 885–894. DOI: 10.1175/2009WAF2222321.1.
- [5] F.A. et al. Sham. “Advances in AI-based rainfall forecasting: a comprehensive review of past, present, and future directions with intelligent data fusion and climate change models”. Em: **ScienceDirect** (2025). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123025018456>.
- [6] S. Shekhar et al. “A Comparative Study of Hyper-Parameter Optimization Tools”. Em: **arXiv preprint arXiv:2201.06433** (2022). Available at: <https://arxiv.org/abs/2201.06433>. Accessed on: August 15, 2025.
- [7] Y. Zhang et al. “Machine Learning for Precipitation Forecasts Postprocessing”. Em: **Journal of Hydrometeorology** 22.11 (2021), pp. 2345–2358. DOI: 10.1175/JHM-D-21-0096.1.